

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Meliyeva Malika Odiljon qizi

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING LUG'ATINI BOYITISH UCHUN

YORDAM BERADIGAN TA'LIMY O'YINLARNING TURLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/IYUN

